

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

páginagrená

NOTA TÉCNICA

Hoje já é outro dia:

**1ª Conferência Nacional Livre de
Saúde das Populações Migrantes**

Autor:

Gabriel de Almeida Belmonte

Julho 2023

Hoje já é outro dia:
**1ª Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações
Migrantes**

Autores:

Gabriel de Almeida Belmonte¹

Página Grená

Belmonte, GA. *Hoje já é outro dia: 1ª Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações Migrantes*. Publicação, julho, 2023. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.11193728

<https://www.ims.uerj.br/pagina-grena/>

contato: publi.grena@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Doutorando em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Hoje já é outro dia:

1ª Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações Migrantes

As coisas não são ultrapassadas tão facilmente, são transformadas.

Nise da Silveira²

Além da luta pelo direito de migrar, existir e trabalhar em outros territórios, a luta pela saúde é uma questão importante para as populações migrantes, conforme suas especificidades e condições migratórias. Por isso, o dia de 20 de maio de 2023 se estabelece como uma data importante para a história da participação social migratória, a partir da realização da 1ª Conferência Livre de Saúde das Populações Migrantes³, pela Frente Nacional pela Saúde de Migrantes junto de outras organizações e movimentos sociais.

A convocatória da conferência propôs a construção de um fórum para discutir a migração com saúde e direitos, escutando e sistematizando as demandas das comunidades de migrantes, refugiados e apátridas. Para então promover o debate das propostas e diretrizes como base da elaboração de uma política nacional de saúde integral das populações migrantes.

Estruturada de forma híbrida, a conferência mobilizou 876 pessoas no país. Entre 19 municípios e 13 estados e o Distrito Federal, encontraram-se de forma presencial 550 pessoas nos polos presenciais: Rio de Janeiro-RJ, Maricá-RJ, Juiz de Fora-MG, São Paulo-SP, Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Balneário Camboriú-SC, Florianópolis-SC, Salvador-BA, João Pessoa-PB, Fortaleza-CE, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, Brasília-DF (3 polos), Manaus-AM (7 polos), Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Senador Canedo-GO, Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO.

O movimento das conferências livres integra os mecanismos de participação social em saúde, como espaços possíveis para ampliação dos debates e formulação de propostas para a realização da 17ª Conferência Nacional em Saúde: Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia. Assim, entre 2022 e 2023, ocorrem discussões a partir de diferentes interfaces e experiências de acesso, direito e promoção de saúde, cuja organização e participação se dá por instituições, entidades e movimentos populares e sociais cuja agenda se alinhe ao debate e defesa dos direitos sociais, da democracia e da participação popular, entre usuários, trabalhadores e gestores e prestadores de serviços de saúde.

A primeira conferência nacional de saúde, por sua vez, foi realizada em 1941, durante o Estado Novo (1930-1945), governo de caráter ditatorial de Vargas, junto da 1ª Conferência Nacional de Educação por convocação do Ministério da Educação e Saúde. O evento foi realizado no Rio de Janeiro, ainda capital do Brasil, contando com a participação de gestores da administração pública, a nível federal, estadual e municipal, além de serviços da iniciativa privada. Tinha como objetivos a organização sanitária estadual e municipal, ampliar e sistematizar campanhas nacionais contra a hanseníase e a

² Ministério da Saúde. Mostra virtual do Centro Cultural do Ministério da Saúde. Nise da Silveira: uma mulher à frente de seu tempo. Disponível em: <http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/frases.php>.

³ Mais informações sobre o evento, o relatório final da conferência e a organização podem ser encontradas no site oficial da Frente Nacional pela Saúde de Migrantes: <https://www.fenami.org/conferencia-livre-2023>.

tuberculose e desenvolver os serviços de saneamento básico, bem como o plano nacional de proteção da maternidade, infância e adolescência. (BRASIL, 2022)

Anos antes, o mesmo governo de Vargas adotou políticas migratórias restritivas com o objetivo de proteger o Brasil, a partir da defesa econômica e cultural. No início da década de 30, a partir de argumentações nacionalistas, racistas e eugênicas (COSTA, 2007), o governo brasileiro vetou visto para negros, judeus, ciganos e japoneses, configurando a presença indesejável dos migrantes (CARNEIRO, 2018). Já em 1938, Vargas assinou o Decreto nº 3.010, dispondo sobre a entrada de migrantes, ainda denominados de estrangeiros, em território brasileiro e dando continuidade ao tratamento da migração como problema de ordem nacional.

Assim, havia a busca do migrante ideal, trabalhador que não oferecesse riscos econômicos, culturais, sociais e de saúde. Representando a figura da docilização do migrante, silenciado, sem cultura e influências políticas. O governo se engajava em uma campanha nacionalista, negando, por outro lado, o Brasil como um país de migrantes, cuja história se confunde com a história das migrações⁴. Um país constituído através de processos migratórios, como a apropriação territorial europeia em todas Américas expulsando e causando o genocídio de povos tradicionais, até o sistema escravocrata que deslocou forçadamente corpos negros e livres para cá e, posteriormente, a colonização europeia de embranquecimento da população brasileira (SCHWARZ, 2011).

Contudo, como diz Nise, as coisas são transformadas. Saímos de um passado em que os migrantes eram chamados de estrangeiros e alienígenas, selecionados e perseguidos, sendo proibidos de falar e escrever em suas línguas nativas (CARNEIRO, 2001; ROCHA, 2004; CAMPOS, 2006). Para chegar ao aqui e agora, 82 anos após a primeira CNS, realizada totalmente sem participação social, hoje temos a primeira delegação formada integralmente por migrantes — por fim, vistos e ouvidos sob outros pontos de vista.

Até o momento, ocorreram 16 edições das conferências de saúde, ocorrendo em 1950, 1963, 1967, 1975, 1977, 1980, 1986, 1992, 1996, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019⁵. Destas, vale destacar que quatro ocorreram durante a ditadura militar, caracterizadas historicamente pela timidez de discussão e proposição⁶.

Por conseguinte, a 8ª CNS, posterior ao final do regime militar, demarca-se na história das conferências e para a saúde pública brasileira. A participação social foi inaugurada através da abertura da conferência ao povo. Além disso, seu relatório final estruturou a saúde na Constituição Federal de 1988, amparando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2009, 2022)

Institucionalizada pela Constituição Federal de 1988, a participação social na gestão pública e na formulação de políticas públicas representa um marco importante para a democracia brasileira. A partir disso, possibilita-se a contribuição da sociedade na construção política, econômica e social do país, de forma inclusiva e participativa, nas mais diversas instâncias e possibilidades, na teoria e, sobretudo, de forma real. A exemplo da colaboração entre governo e sociedade civil, há a Reforma Sanitária, a criação do SUS, a Reforma Urbana, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a

⁴ Roberto Marinucci, 2002. O fenômeno migratório no Brasil. Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.migrante.org.br/migracoes/o-fenomeno-migratorio-no-brasil/>.

⁵ Brasil, 2022. Linha do tempo das conferências nacionais de saúde. Ministério da Saúde. Site do Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/linha-do-tempo>.

⁶ Brasil, 2007. Conheça o histórico das conferências nacionais de saúde, ponto a ponto. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=428>.

Lei Orgânica da Assistência Social, como conquistas e avanços que foram propostos, debatidos e implementados. (ROCHA, 2008)

Dessa forma, além das conferências nacionais de saúde, existem diferentes fóruns de discussões e deliberações. A convocação ocorre pelo poder executivo ou pelos respectivos conselhos, como os grupos de assistência social, saúde e educação, entre outros. Juntando as instâncias do estado e da sociedade civil, como organizações e movimentos sociais e populares, promove-se o debate de temas de interesse para a definição das prioridades de políticas públicas dos anos seguintes. Ao dar espaço para repercutir as demandas sociais, de forma sistematizada, avaliando e propondo instrumentos de formulação de políticas, são estabelecidos os princípios e as diretrizes a serem propostos ao estado. Por isso, servem de referência para os desenhos políticos, indicando caminhos aos conselhos nacional, estadual e municipal. (BRASIL, 2008)

Como preparação da 17ª CNS, outras conferências livres caracterizam o período político vigente de retomadas e possibilidades de pensar a saúde de forma inclusiva e participativa. Ao lado da conferência nacional livre de saúde das populações migrantes estão aquelas que se propuseram discutir a saúde das populações quilombolas, negras, indígenas, LGBTQ+, entre outras, a partir de mais de 100 encontros realizados desde 2022⁷.

As diretrizes e as propostas descritas no relatório final da 1ª Conferência Nacional Livre de Saúde das Populações Migrantes se concentram na instituição de uma política nacional de atenção integral à saúde das populações migrantes, refugiadas e apátridas. Para tal, é necessário reconhecer a migração enquanto determinante social da saúde, desenvolvendo políticas públicas equitativas para diminuir as disparidades no SUS com monitoração e avaliação contínuas da sociedade civil, em especial movimentos sociais de migrantes. Assim, a participação e a representatividade de pessoas migrantes devem ser estimuladas em conselhos consultivos e deliberativos, sobretudo o Conselho Nacional de Saúde, além da participação social por meio de consultas públicas com as comunidades para elaboração de políticas públicas. As questões linguísticas, culturais, sociais, econômicas, étnico-raciais e de gênero devem ser asseguradas na oferta de serviços e no acesso à informação. Por fim, garantir um SUS orientado por paradigmas culturais, valorizando conhecimentos tradicionais e matrizes epistemológicas, além da biomedicina, ao instituir práticas interculturais na Atenção Primária.

O discernimento dos migrantes enquanto sujeitos com direitos a ter direitos, a partir da noção de Hannah Arendt (GREGO, 2023), implica também na discussão da participação social e política dos migrantes, como, por exemplo, a demanda e a criação de políticas de saúde direcionada às populações migrantes.

Do mesmo modo, o longo debate da participação nas eleições, incluindo também o direito ao voto, podendo votar e ser votado, como aponta Greco (2023), na discussão sobre a possibilidade do não-nacional ter direitos políticos no Brasil, ilustra a participação social e política. Essa, com certeza, é uma outra argumentação, mas importante e pertinente para se pensar as transformações, as mudanças culturais, sociais e políticas que ultrapassem noções e modos de andar a vida e ver o mundo.

⁷ Brasil, 2022. Ministério da Saúde. Conferências Livres. Site do Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/conferencias-livres>.

Ainda existem coisas urgentes que necessitam de transformação — quiçá extinção —, como as manifestações contemporâneas xenófobas, discriminatórias e racistas direcionadas aos migrantes: não devem ser esquecidas a barbárie e a brutalidade relacionadas aos nomes de Moïse Kabagambe⁸ e Marcelo Caraballo⁹.

Apesar disso, não há como negar os pequenos avanços. Talvez não tão lineares e coerentes como os desejos alinhados aos direitos humanos e ao desenvolvimento da humanidade, diante dos retrocessos e dos velhos funcionamentos sociais, políticos e econômicos atravessados pelas normativas do capital, da branquitude e do patriarcado, entre outros sistemas de repressão e segregação.

Por isso, hoje já é outro dia e devemos continuar a garantir direitos e defender o SUS, a Vida e a Democracia para transformarmos outras realidades. A partir da primeira participação social e política de migrantes no desenvolvimento de políticas públicas de saúde, fortalece-se a noção e a possibilidade dos migrantes enquanto sujeitos com direitos a ter direitos. Permitindo, desse modo, decalcar também para outros âmbitos inseridos em uma democracia pela inclusão e integração em todas as esferas da vida no Brasil, seja ela social, política, econômica, cultural.

⁸ O GLOBO, 2022 Caso Moïse: 'Como deixaram o ódio falar por eles?', pergunta testemunha que tentou salvar congolês. Vera Araújo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/caso-moise-como-deixaram-odio-falar-por-eles-pergunta-testemunha-que-tentou-salvar-congoles-25380165>.

⁹ O GLOBO, 2022. Depois de Moïse: imigrante venezuelano é morto em SP por dívida de R\$ 100 de aluguel.

Elisa Martins. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/depois-de-moise-imigrante-venezuelano-morto-em-sp-por-divida-de-100-de-aluguel-25387956>

REFERÊNCIAS

BRASIL, 2008. Participação Social, uma evolução da democracia em benefício de todos! Disponível em:

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/informe_controle_social/Informe%2013.pdf

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2009. 100 p.

(CONASS Documenta;18). Disponível em:

https://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_18.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. 1ª Conferência Nacional de Saúde (1941). Conselho Nacional de Saúde, 2022. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/conferencias-cns/2342-1-conferencia-nacional-de-saude-1941>.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), 2022. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/conferencias-cns/2349-8-conferencia-nacional-de-saude1986>.

CAMPOS, Cynthia Machado Campos. A Política da Língua na Era Vargas. Proibição do Falar Alemão e Resistências no Sul do Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2006. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O anti-semitismo na Era Vargas: fantasmas de uma geração (1930-1945). São Paulo: Perspectiva, 2001.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Imigrantes indesejáveis. A ideologia do etiquetamento durante a Era Vargas. Revista USP, São Paulo, n. 119, p. 115-130, out. /nov. /dez. 2018.

COSTA, Jurandir. Freire. História da psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Garamond, 2007.

GRECO, Pedro Teixeira Pinos. A pós-cidadania e a pós-nacionalidade: poderia o não nacional imigrante ter direitos políticos no Brasil? Revista de Doutrina Jur., Brasília, DF, v. 114, e023003, 2023.

ROCHA, Simone. O poder da linguagem na Era Vargas: o abasileiramento do Imigrante. 6º Círculo de Estudos Linguísticos do Sul Censul. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

ROCHA, Enid. A Constituição cidadã e a institucionalização dos espaços de participação social: avanços e desafios. 20 anos da constituição cidadã: avaliação e desafio da seguridade social, Anfip, Brasília, 2008.

SCHWARZ, Lilia Moritz. Previsões são sempre traiçoeiras: João Baptista de Lacerda e seu Brasil branco. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan.-mar. 2011, pp. 225-242.

Página Grená
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

páginagrená
